

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАГЕСТАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА – «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РД**

**СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИМ. Р.П. АСКЕРХАНОВА**

**МАТЕРИАЛЫ
72-й
Всероссийской научной
конференции молодых ученых и студентов
с международным участием**

Махачкала, 18 мая 2024

ISBN 978-5-00212-596-8

9 785002 125968 >

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА – «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ»**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

**СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ИМ. Р.П. АСКЕРХАНОВА**

М А Т Е Р И А Л Ы

72-й

**Всероссийской научной
конференции молодых ученых и студентов
с международным участием**

Махачкала, 18 мая 2024

УДК 61:378 «72»(063)

ББК 5:72

М-34

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.Ю. Ханалиев, ректор ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;

Н.Р. Моллаева, проректор по научной работе ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;

А.Г. Гусейнов, проректор по учебной работе и цифровой трансформации ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент;

М.А. Хамидов, проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;

А.Г. Качабеков, проректор по общественным связям и социально-воспитательной работе ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, кандидат философских наук, доцент;

М.Н. Меджидов, научный руководитель совета молодых ученых и специалистов, и студенческого научного общества им. Р.П. Аскерханова ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент;

М.Н. Юнусова, председатель совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России;

Н.К. Иминова, председатель студенческого научного общества им. Р.П. Аскерханова ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.

Издается под общей редакцией научного руководителя Совета молодых ученых и специалистов, и студенческого научного общества имени Р.П. Аскерханова ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктора медицинских наук, доцента **М.Н. Меджидова**

Рецензент:

Д.А. Шихнебиев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.

Материалы 72-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов с международным участием. – Махачкала: Издательство АЛЕФ, 2024. – 572 с.

ISBN 978-5-00212-596-8 (Печать по требованию)

В сборник вошли материалы научной конференции молодых ученых и студентов Дагестанского государственного медицинского университета, других медицинских и иных вузов и научных центров Российской Федерации в городах: Москва (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГБОУ ВО РУМ Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова»), Санкт-Петербург (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России), Астрахань, Белгород, Грозный, Донецк, Волгоград, Казань, Луганск, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень.

В материалах конференции также опубликованы научные работы молодых ученых и студентов медицинских вузов Белоруссии (г. Минск, г. Витебск, г. Гомель, г. Гродно), Казахстана (Астана), Кыргызстана (г. Бишкек), Узбекистана (г. Андижан, г. Бухара, г. Самарканд, г. Ташкент, г. Термез, г. Ургенч).

Материалы конференции охватывают широкий спектр научных направлений. Опубликованные работы представляют огромную ценность для широкого круга активной студенческой молодежи, молодых ученых (клинических ординаторов, аспирантов, ассистентов, младших научных сотрудников), занимающихся научно-исследовательской деятельностью, а также для иных молодых специалистов.

ISBN 978-5-00212-596-8 (Печать по требованию)

© Даггосмедуниверситет, 2024

MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

**FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION
OF HIGHER EDUCATION «THE DAGESTAN STATE MEDICAL UNIVERSITY»
MINISTRIES OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION**

**SCIENTIFICALLY EDUCATIONAL MEDICAL CLUSTER
THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT – «NORTH-CAUCASIAN»**

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

**THE COUNCIL OF YOUNG SCIENTISTS AND EXPERTS
THE COUNCIL OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY
NAMED AFTER R. P. ASKERKhanov**

**MATERIALS
OF THE 72TH
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS AND STUDENTS
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

Makhachkala, May 18, 2024

УДК 61:378.1(063)

ББК 5:72

M-341

EDITORIAL TEAM:

V.Yu. Khanaliev, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Professor

N.R. Mollaeva, Vice-Rector for Research of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Professor, Doctor of Medical Sciences, Professor;

A.G. Guseinov, Vice-Rector for Academic Affairs and Digital Transformation of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor;

M.A. Khamidov, Vice-Rector for Medical Work of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Professor;

A.G. Kachabekov, Vice-Rector for Public Relations and Social Educational Work of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Candidate of Philosophy, Associate Professor;

M.N. Medzhidov, Scientific director of the Council of Young Scientists and Specialists, and the student scientific society named after. R.P. Askerkhanov Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor;

M.N. Yunusova, Chairman of the Council of Young Scientists and Specialists of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation;

Chairman of the Council of Young Scientists and Specialists of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education DSMU of the Ministry of Health of the Russian Federation;

N.K. Iminova, Chairman of the Student Scientific Society named after. R.P. Askerkhanov Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation.

Published under the general editorship of the scientific director of the Council of Young Scientists and Specialists, and the Student Scientific Society named after R.P. Askerkhanov Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor **M.N. Medzhidov**.

Reviewer:

D. A. Shikhnebiev, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases of the Federal State Budgetary Educational Institution "Dagestan State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation.

M-341 Materials of the 72st All-Russian Scientific Conference of Young Scientists and Students with International Participation. – Makhachkala: ALEF Publishing House, 2024. – 572 p.

ISBN 978-5-00212-596-8 Print-on-Demand (POD)

The collection includes materials from a scientific conference of young scientists and students of the Dagestan State Medical University, other medical and other universities and scientific centers of the Russian Federation in the cities: Moscow (Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov of the Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov of the Ministry of Health of Russia, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education RUM of the Ministry of Health of Russia, Federal State Institution "National Medical Research Center of Neurosurgery named after Acad. N.N. Burdenko", Federal State Budgetary Institution "National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Petrov"), , St. Petersburg (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education PSPb State Medical University named after Academician I.P. Pavlov of the Ministry of Health of Russia, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education St. Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of Russia), Astrakhan, Belgorod, Grozny, Donetsk, Volgograd, Kazan, Lugansk, Nizhny Novgorod, Perm, Pskov, Ryazan, Samara, Saratov, Stavropol, Tomsk, Tyumen.

The conference materials also published scientific works of young scientists and students of medical universities in Belarus (Minsk, Vitebsk, Gomel, Grodno), Kazakhstan (Astana), Kyrgyzstan (Bishkek), Uzbekistan (Andijan, Bukhara, Samarkand, Tashkent, Termez, Urgench).

The conference materials cover a wide range of scientific areas. Published works are of great value for a wide range of active students, young scientists (clinical residents, graduate students, assistants, junior researchers) engaged in research activities, as well as for other young specialists.

ISBN 978-5-00212-596-8 Print-on-Demand (POD)

© Dagestanstatemedicaluniversity, 2024

физического развития детей раннего возраста одной из наиболее эффективных мер, реализуемых медицинскими работниками для снижения смертности и заболеваемости детей раннего возраста.

Цель исследования. Анализ размеров головы у детей младшего школьного возраста: наблюдение за ростом в динамике, изучение периодов формирования, закономерностей роста и развития (на примере морфометрических показателей, полученных у детей, проживающих в Избосканском районе).

Материалы и методы исследования. Материалом научного исследования были взяты 180 физически и психически здоровых мальчиков и девочек в возрасте 7-12 лет, проживающих в Избосканском районе. При обследовании использовались морфометрический и вариационно-статистический методы.

Измерение краниометрических показателей подразумевает определение окружности, продольных и поперечных размеров головы. Акушерским тазомером измеряли продольный и поперечный диаметры головы.

Результаты исследования. В процессе роста тела продольный диаметр головы увеличивается быстрее поперечного, в результате чего индекс головы становится меньше. У испытуемых групп продольный диаметр головы больше ее поперечного диаметра, который зависит от длины тела. Поэтому у высоких людей голова меньше, чем у невысоких.

По данным морфометрического анализа индекс головы мальчиков в 7 лет составляет 86,74, в 10 лет - 89,08, в 12 лет - 92,14. По результатам морфометрических измерений установлено, что этот показатель у девочек составляет 92,32 в 7 лет, 92,38 в 10 лет и 91,44 в 12 лет. У мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет показатель увеличивается с 86,74 до 92,14, а у девочек в этом возрастном диапазоне изменяется с 92,32 до 91,44. Среди краниометрических показателей детей младшего школьного возраста наблюдаются гендерные различия.

Индекс черепа можно проанализировать следующим образом: 1) - до 74,9 – долихокrania; 2) - 75,0-79,9 – мезокrania; 3) - 80,0 и выше – брахикrania.

Выводы. В краниометрических показателях мозгового отдела черепа можно наблюдать непрерывный процесс роста у детей младшего школьного возраста обоего пола. Согласно анализу проведенных морфометрических исследований, у детей, проживающих в Избосканском районе, черепа брахикранные.

БИОМАРКЁРЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Д.Б. Иброхимова – студент 501гр. лечебного факультета, З.Ж. Носирова – ординатор

Кафедра акушерство и гинекологии №2. Бухарский ГМИ, г. Бухара, Узбекистан

Научный руководитель - PhD, старший преподаватель С.Р. Адизова

Актуальность. Преэклампсия, являющаяся одной из наиболее тяжелых патологий

беременности, имеет большую долю смертности и входит в число ведущих случаев материнской и детской заболеваемости в мире. По данным ВОЗ, каждый пятый ребенок рожденный от матери, беременность которой осложнена преэклампсией, имеет нарушения физического и психоэмоционального развития, заболеваемость в младенчестве и раннем детстве выше, чем при физиологической беременности.

Цель исследования: изучить уровень воспалительных маркёров (лактатдегидрогеназа, С реактивный белок) у беременных с преэклампсией.

Материалы и методы исследования. Клинические исследования проводились в 2021-2023 гг. на базе Бухарского областного перинатального центра (ОПЦ). В проспективном исследовании обследовано 136 беременных, разделенных на три группы: первую группу составили 63 беременные с преэклампсией легкой степени, вторую группу составили 42 женщины с преэклампсией тяжелой степени, контрольную группу составила 31 относительно здоровых женщин с физиологической беременностью.

Результаты исследования. Мы определили общее количество ЛДГ в плазме крови беременных. Проведенные исследования показали, что концентрация ЛДГ при физиологической беременности составила $266,1 \pm 10,53$ МЕ/л, а у женщин с преэклампсией легкой степени она увеличилась статистически достоверно в 2,14 ($p < 0,001$) раза и составила $569,03 \pm 19,45$ МЕ/л. У беременных с преэклампсией тяжелой степени этот показатель увеличился и оказался вышепоказателей 3-ей группы в 2,71 ($p < 0,001$) раза, а показателей 1-й группы в 1,27 ($p < 0,05$) раза выше. Полученные результаты свидетельствуют о развитии гипоксии у беременных и плода, преобладании анаэробного окисления глюкозы, что может привести к развитию лактоацидоза и негативным последствиям для матери и плода.

В проведенных исследованиях количество СРБ в плазме крови составило $5,23 \pm 0,204$ мг/л в группе с физиологическим течением беременности, а при легкой степени преэклампсии увеличилось до статистически достоверных $23,65 \pm 1,85$ мг/л, и было выше нормы в 4,52 ($p < 0,001$) раза. На поздних сроках беременности тяжесть преэклампсии возрастала до $45,83 \pm 1,33$ мг/л в плазме крови. Относительно показателей 3-й и 1-й групп наблюдалось в 8,76 ($p < 0,001$) и 1,94 ($p < 0,001$) раза выше.

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о развитии системного воспаления и гипоксии у беременных и плода, преобладании анаэробного окисления глюкозы, что может привести к развитию лактоацидоза и негативным последствиям для матери и плода.

Оглавление

СЕКЦИЯ №1.	5
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ. ПСИХИАТРИЯ.	5
РАЗВИТИЕ СЕПТИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВСКРЫТИЯ КАРБУНКУЛА В ОБЛАСТИ НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА Идрисова Х. С., Абдуллагатова М.Ч., Исаева С.Д. - студентки 5 курса педиатрического факультета	5
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕБИОТИКА «МЕЗИ-ВИТ+» У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА А.Я. Ясынова – студентка 422 гр. педиатрического факультета	9
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДЕВАКЕУ М.А. Мешанчук, И.И. Великоборец – студентки 414 гр. лечебного факультета.....	11
МНОГООБРАЗИЕ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ С СИМПТОМОМ «МАТОВОГО СТЕКЛА» А.Я. Ясынова – студентка 422 гр. педиатрического факультета	13
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА А.Т. Асабов, Ш.С. Довудов – студенты 4 курса лечебного факультета.....	15
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВА-ТЕРАПИИ В АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА А.С. Гаджиева - студентка 632 гр. лечебного факультета, Х.М. Батаалиева - студентка 316 гр. лечебного факультета, И.А. Ремиханов - студент 229 гр. лечебного факультета, М.И. Исабеков - студент 209 гр. лечебного факультета.....	22
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО У БОЛЬНЫХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ М.Н. Хамидбоева – студентка 212 гр. лечебного факультета Л.У. Уринов – студент 101 гр. лечебного факультета	23
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АРНОЛЬДА-КИАРИ I У ДЕТЕЙ Х.Р. Зохидова – магистр 2 курс «Детская неврология»	25
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНИМАНИЯ И ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ М.Н. Азёма – студент 207 гр. лечебного факультета.....	26
ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ Д.В. Приходько – студентка 304 гр. медико-диагностического факультета	31
РАННИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА М.Д. Файзиева – аспирант по специальности «Неврология»	34
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИКВОРО-СОСУДИСТОЙ ДИСТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Аскаралиева Гулнозахон Хамдамали кизи – студент 2 курса магистратуры.....	35
СИНДРОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Аскаралиева Гулнозахон Хамдамали кизи – студент 2 курса магистратуры.....	37
ВОЗРАСТНЫЕ И ВАРИАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ПИЩЕВОДА ЧЕЛОВЕКА Г.О. Омаров, И.Р. Рабаданов, Ч.Д. Умарова, С.И. Османова.....	38

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И.Р. Рабаданов, Д.Г. Магомедалиева, Г.О. Омаров – студенты 3 курса лечебного факультета.....	40
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ Р.Р. Рахматжонова – студентка 6 курса педиатрического факультета.....	42
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С Г.О. Тошпулатова – студент 535 гр. педиатрического факультета	44
ТИПОЛОГИЯ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ В МАНИФЕСТНОМ ПЕРИОДЕ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ З.Ш. Юсупова – студентка 1 года магистратуры по специальности «Психиатрия»	47
ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ У БОЛЬНОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ Ф.Д. Каибова – студентка 633 гр. лечебного факультета, З.М. Абдуллаев – студент 205 гр. стоматологического факультета	48
ТОКСИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ, ПРОТЕКАЮЩЕЕ ПО ТИПУ ХРОНИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ГЕПАТИТА С.Д. Исаева, Х.С. Идрисова, М.Ч. Абдулагатова - студенты 504 гр. педиатрического факультета	53

СЕКЦИЯ №2..... 57

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. СТОМАТОЛОГИЯ. ФТИЗИАТРИЯ.	57
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬГИМАФА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБОВ ПРИ СФОРМИРОВАННОЙ ГЛУБОКОЙ ПОЛОСТИ И ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПУЛЬПИТЕ М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета	57
ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Л. Р. Закирова – студентка 3 курса стоматологического факультета.....	60
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА, ОСЛОЖНЕННОГО ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ Р.Ш. Курбанова – студентка 542 гр. лечебного факультета, М.М. Газиева – студентка 506 гр. педиатрического факультета	62
МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНОГО АПЕКАЛЬНОГО ОЧАГА ПРИ ПАТОЛОГИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ М.Х. Козимов – студент 3 курса совместного стоматологического факультета.....	64
ПАЗАРИТЫ У ДЕТЕЙ, ИНВАЗИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА Тойиров Рузимат Даврон угли – студент 137 группы лечебного факультета.....	66
<i>Кафедра медицинской биологии и генетики</i>	<i>66</i>
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХОЛИСАЛ ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой.....	68
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА М.М. Меджидов –	

студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой, Р.Т. Кафаров - аспирант.....	71
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ СРЕДНЕГО УХА З.А. Исаева-магистр 1 курса по оториноларингологии.....	73
ОТОГЕННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ П.А. Муслимова – студент 420 гр. лечебного факультета.....	74
РИНОГЕННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ КАК НЕРЕШЕННАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА С.М. Ибрагимова – ординатор П.А. Муслимова – студент 420 гр. лечебного факультета.....	75
РЕДКИЕ ФОРМЫ БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ Х.А. Газиева – ординатор 2 года обучения.	76
ЭЛИМИНАЦИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И.Р. Мурсалова – ординатор 2 года обучения.....	78
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И РЕГЕНЕРАТОРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой.....	80
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой.....	85
ТЕНДЕНЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ/СПИДОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА 2019-2023 гг. А.А. Юзбекова, А.Т. Кухмазова – студентки 520 гр. лечебного факультета, А.Ф. Гаджиева – студентка 513 гр. лечебного факультета.....	87
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛИСАЛ ГЕЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета,.....	90
М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой, С.С.-М. Исаева – ассистент, К.А. Байрамов - ассистент	90
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВСПЫШКИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Б.М. Абакарова, А.А. Юзбекова – студентки 202 гр. лечебного факультета У.Э. Маликова - студентка 508 гр. педиатрического факультета	92
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА ЛЕЧЕБНОЙ ТАМБУКАНСКОЙ ГРЯЗИ У ПАЦИЕНТОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой, К.А. Байрамов - ассистент	95
ПОВРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ Х.М. Магомедова, В.А. Слетова, И.В. Габбасова, С.А. Шахбанов, И.А Шахбанов – аспиранты.....	97
ДЕОНТОЛОГИЯ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ А.М. Тагирова – ассистент кафедры.....	99
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА МЕТОДОМ ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ «АЛЬГИМАФ» И «АЛЬГИПОР» В КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОКЛАДОК М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой.....	101

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ Х.М. Магомедова, В.А.Слетова, И.В. Габбасова, А.А. Идрисова, Б.Р.Исаева – аспиранты, А.А. Слетов – профессор.....	105
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЗМОРФИНОВОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ Л.Х. Ордашева – студентка 501 гр. стоматологического факультета, М.Х. Ордашева – студентка 537 гр. стоматологического факультета.....	106
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ А.М. Тагирова – ассистент кафедры, Х.А. Ордашев – зав. кафедрой	109
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТБЕЛИВАНИЯ ДЕВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ М.М. Меджидов – студент 4 курса стоматологического факультета, М.Н. Меджидов – заведующий кафедрой, С.С.-М. Исаева - ассистент	112
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЭМАЛИ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА Д.И. Гара – студентка 5 курса стоматологического факультета.....	113
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА МЕТОДОМ СИТ-ТЕРАПИИ Н.К. Иминова – студентка 411 гр. лечебного факультета.....	115
СРАВНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА К.Н. Гусенкадиева – аспирант.....	117
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ г. МАХАЧКАЛЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ «COVID-19» А.Ф. Алиммирзоев, Ф.А. Алиммирзоев, Л.Г.Гасанова.....	120
ЭТАПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА Ф.А. Алиммирзоев, А.Н. Чудинов, А.Ф. Алиммирзоев	122
ДЕТЕКЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ХРОМОГЕННОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ З.А. Яхьяева - студентка 215 гр. лечебного факультета <i>Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии</i>	126
РОЛЬ РАННЕГО ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННОСТИ В АНТЕНАТАЛЬНОМ/ РАЗВИТИИ ЗУБОВ РЕБЕНКА Н.М. Муратова	129
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ Н.М. Муратова.....	131
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ С.М. Нусратуллаев.....	135
ВОЗРАСТНЫЕ И ВАРИАНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР ПОЛОСТИ РТА ЧЕЛОВЕКА П.А. Курбанова, И.Р. Рабаданов, Г.О. Омаров, Д.Г. Магомедалиева, С.Б. Османов.....	137
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ СО ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ С.М. Нусратуллаев.....	140
КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ ОЛЬФАКТОМЕТРИИ И НАЗАЛЬНОГО ОПРОСНИКА У ЛОР-ПАЦИЕНТОВ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ К.Л. Сейдалиева – студентка 540 гр. лечебного факультета.....	144

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЫЛ В БОРЬБЕ С МИКРОБАМИ М.М. Алимурادова – студентка 229 гр. лечебного факультета	146
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ КОЖИ ПАЛЬЦЕВ РУК Р.Д. Агамамедов, С.Р. Гайдарова - студенты 218 гр. лечебного факультета.....	149
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? ЭКСПОЗИЦИОННО-СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ М.А. Румянцев (студент 5 курса, 701-85 группа, Институт клинической медицины), А.А. Ежова (ординатор 1 года, Неврология), А.А. Трефилова (ординатор 2 года, Общественное здоровье и здравоохранение), Е.Д. Бондаренко (ассистент)	150

СЕКЦИЯ №3..... 152

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ. ОНКОЛОГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ.	152
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСМОИДНОГО ФИБРОМАТОЗА ПОСЛЕ ИССЕЧЕНИЯ АРАХНОИДАЛЬНОЙ КИСТЫ СПИННОГО МОЗГА Д.А. Бадзиева – студент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Ю.В. Кушель, д.м.н., профессор .	152
РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ А.В. Баринаова, Д.В. Кулакова - ординаторы 1 года по специальности «хирургия», Л.К. Григорян – ординатор 2 года обучения по специальности «хирургия».....	155
ЦИСТО-БРОНХИАЛЬНЫЙ СВИЩ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ Л.К. Григорян – ординатор 2 года обучения по специальности «хирургия», А.В. Баринаова, Д.В. Кулакова – ординаторы 1 года по специальности «хирургия»	157
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ eТЕР ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ Д.В. Кулакова, А.В. Баринаова – ординаторы 1 года по специальности «хирургия» Л.К. Григорян – ординатор 2 года обучения по специальности «хирургия».....	162
МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АХАЛАЗИИ КАРДИИ: ЭЗОФАГОКАРДИОМИОТОМИЯ ПО ГЕЛЛЕРУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОПРЕПАРОВКИ ТКАНЕЙ ПИЩЕВОДА У.Р. Овчинникова - студентка 6 курса, лечебное дело	165
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭНТЕРОЦЕЛЕ ПРИ ПТО У ЖЕНЩИН К.А. Аветян – врач- акушер-гинеколог, врач-хирург ГУЗ "КБ СМП №15"г. Волгоград.....	168
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ КОМПРЕССИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА И.Р. Хусаинов – студент	171
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ГРЫЖЕЙ АМИАНДА С УСТАНОВКОЙ СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТА/ М.А. Шеренов, С.А. Николаенко, Д.Р. Зиганшин, М.М. Мирзалиев – студенты	173
УЩЕМЛЁННАЯ РЕЦИДИВНАЯ ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА С НЕКРОЗОМ И ПЕРФОРАЦИЕЙ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА А.В. Елфимова - студент 3 курса.....	178
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕКТО-ВАГИНАЛЬНОГО СВИЩА У ПАЦИЕНТКИ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА Е.С. Карачаева, М.О. Абакумов	180
НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НОВОРОЖДЕННЫХ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ? С.Д. Исаева – студентка 5 курса педиатрического факультета.....	183

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАММОГРАФИИ И ТОМОСИНТЕЗА П.Ю. Клименко – студентка 360 гр. лечебного факультета.....	188
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СПОНТАННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Г.М. Алибегов – студент 219 гр. лечебного факультета	189
ТРИГЕМИНАЛЬНАЯ НЕВРАЛГИЯ: КОВАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ Ш.С. Довудов, Х.А. Мугутдинова, Х.О. Османова – студенты 4 курса лечебного факультета.....	191
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ Д. Алиева – студентка 404 гр. педиатрического факультета.....	193
ВЛИЯНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЖЕЛУДКЕ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Р.Ш. Таибова – студентка 411 группы лечебного факультета	196
АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ И ПАНЕЛИ МУТАЦИЙ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО В ДАГЕСТАНЕ Г.А. Мурачуев – студент 6 курса педиатрического факультета М.М. Магомедова – врач-химиотерапевт ГБУ РД «РОЦ» С.М. Газиев – врач-онколог ГБУ РД «РОЦ»	197
ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫСОКОДОЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ И АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК Е.С. Якименко, С.А. Волчёнков	199
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА Д.И. Подолян – ординатор	200
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО, ИНВАГИНАЦИОННОГО, АРЕФЛУКСНОГО ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ I В ЭКСПЕРИМЕНТЕ М.М. Рамазанова – студентка 503 гр. лечебного факультета	202
НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМЫ КОЖИ М.М. Рамазанова - студентка 503 гр. лечебного факультета.....	204
АППАРАТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАПИЛЛОМЫ КОЖИ М.М. Рамазанова - студентка 503 гр. лечебного факультета.....	205
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КОСОЛАПОСТИ А.Н. Рустамов – ординатор 2 года обучения.....	208
СПОСОБ ЗАЩИТЫ СЕМЕННОГО КАНАТИКА ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ АНТИАДГЕЗИВНЫМ ЭНДОПРОТЕЗОМ З.Р. Газиева, М.Ш. Гаджиев, С.Г. Багаудинова, М.М. Ибрапилов, Н.Д. Исаева, Н.А. Абуалруб, Х.Ш. Кирхляров – аспиранты	209
ЗНАЧИМОСТЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПСЕВДОТУМОРОЗНОЙ ФОРМЫ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА Е.Р. Курчина – студентка 419 гр. лечебного факультета М.А. Волоконская – ассистент кафедры....	211
ПРОСТОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ШОКОВЫХ СОСТЯНИЯХ З.С. Ражабова – ассистент.....	213
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЭЛАСТОГРАФИИ Я.С. Казновецкая – студентка 13 гр. лечебного факультета.....	215

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА С ПОМОЩЬЮ КОРСЕТА ШЕНО Р.Ш. Ибрагимов – студент 202 гр. лечебного факультета.....	218
ВАРИАНТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ Г.М. Зарипилов – студент 322 гр. лечебного факультета.....	219
КИСТОЗНЫЙ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА М.-А.Н. Шахбанов – студент 238 гр. лечебного факультета.....	221
СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СИНДЕСМОЗА: МЕТА- АНАЛИЗ ПРОСПЕКТИВНЫХ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	223
К.В. Пыко – молодой учёный, Г.В. Федоров - ординатор, Р.В. Хоченков - студент	223
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ Ф.М. Магомедова – студентка 314 гр. педиатрического факультета	225
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРФОРАТИВНЫМИ ЯЗВАМИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ А.А. Магомедов – ординатор 2 года.....	227

СЕКЦИЯ №4..... 231

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ. ФАРМАКОЛОГИЯ.....	231
МОРФОЛОГИЯ ПУЧКОВОЙ ЗОНЫ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ Л.И. Богданова – студент 1905 гр. лечебного факультета	231
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА Х.М. Батаалиева - студентка 316 гр. лечебного факультета, А.А. Чижиков - студент 515 гр. лечебного факультета	232
<i>Кафедра фармакологии</i>	<i>232</i>
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ФАРМАКОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ М.Б. Фарходова – студентка 201 гр. лечебного факультета, Г.Т. Халилова – студентка 101 гр. лечебного факультета	234
ОЦЕНКА ПРАКТИКИ САМОЛЕЧЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ г. МАХАЧКАЛЫ А.С. Салаватова – студентка 305 гр. лечебного факультета,.....	235
М.А. Гасандибирова – студентка 219 гр. лечебного факультета,	235
Д.М. Оздоева – студентка 230 гр. лечебного факультета	235
ВЕНЛАФАКСИН КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИГРЕНИ М.Н. Сабетова – студент 343 гр. лечебного факультета.....	238
СОН И УСПЕВАЕМОСТЬ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С.А. Дибраева, Н.К. Иминова – студентки 411 гр. лечебного факультета,.....	240
А.А. Магомедов – студент 215 гр. лечебного факультета	240
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВЫХ НАНОПЛЕНОК З.М. Асадулаева – студентка 540 гр. лечебного факультета.....	242

ДИУРЕТИКИ В ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ: ФОКУС НА ТОРАСЕМИД Ж.М. Муртузова – студентка 330 гр. лечебного факультета.....	244
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕТАКИМАБА В ТЕРАПИИ АКТИВНОГО АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА У ВЗРОСЛЫХ М.С. Магомедов – студент 328 гр. лечебного факультета.....	246
UNVEILING THE VITAL ROLE OF NEURAMINIC ACID IN MEDICAL CHEMISTRY AND ITS THERAPEUTIC APPLICATIONS IN MEDICINE Eshmamatova Ruxshona Tulqin Qizi - 1-course 138 – group, General medicine – 2 Xolmurodova Dilafro'z Quvvatovna, Professor	248
DETERMINATION OF GLUCOSE LEVELS IN THE BLOOD OF STUDENTS ON AN EMPTY STOMACH AND AFTER ORAL ADMINISTRATION OF GLUCOSE SOLUTION Waleed Khan is a 2-year student of the Faculty of Medicine, 40gr Yadav Vivekkumar Surendrakumar is a 2-year student of the Faculty of Medicine, 40gr	249
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ КАЛИФОРНИЙСКОГО КРАСНОГО ЧЕРВЯ НА ДЕРМУ (КОЖНЫЙ ПОКРОВ) ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА "АЗАМЗАР" ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА С.М. Салимов - студент 301 гр. педиатрического факультета У.З. Уразова - студентка 309 гр. лечебного факультета М.Ж. Шодиев - студент 321 гр. лечебного факультета	252
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО У БОЛЬНЫХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ М.Н. Хамидбоева – студентка 212 гр. лечебного факультета Л.У. Уринов – студент 101 гр. лечебного факультета	256
ПРИМЕНЕНИЕ РИВАРОКСАБАНА В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ А.Г. Чопалаева – студентка 4 курса педиатрического факультета.....	258
ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ М.К. Абдулаева - студентка 311 гр. педиатрического факультета, А.А. Чунков - студент 1 курса Медицинского колледжа при ДГМУ	260
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ М.Р. Телекавов – студент 303 гр. педиатрического факультета.....	262
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФУЗИОННОГО ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИВЕННЫХ АНЕСТЕТИКОВ (ПРОПОФОЛ) В ТЕЧЕНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ У.А. Дусматов – студент 588гр. лечебного факультета.....	265
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС ПРИ ИММУНОСТИМУЛЯЦИИ НА РАННЕМ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ О.В. Захарова – соискатель	266
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНОНА В ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА С.М. Магомаева – студентка 335 гр. лечебного факультета, А.А. Чижиков – студент 515 гр. лечебного факультета.....	268

СЕКЦИЯ №5..... 272

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОБЩАЯ ГИГИЕНА. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.....	272
МЕТОДЫ ВРАЧЕВАНИЯ В ИНДУИЗМЕ Ф.В. Ибрагимова – студентка 202 гр. стоматологического факультета.....	272
21 УРОК ДЛЯ XXI ВЕКА М.Р. Телекавов – студент 303 гр. педиатрического факультета.....	274

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ В ЭКСЕЛЬ – КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ / МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (НА ПРИМЕРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РД) Ураий Д., Наказибве Д. - студентки 347 гр. лечебного факультета	277
ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ: ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ И ПОЧЕМУ ВАЖЕН А.М. Муртазалиева – студентка 212 гр. педиатрического факультета.....	286
ВОСПРИЯТИЕ ТАТУИРОВОК У ВРАЧЕЙ ПАЦИЕНТАМИ К.С. Яцковский, Д.А. Марченко – студенты 4 курса лечебного факультета	288
НЕЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР РИСКА В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ М.У. Акрамова – студентка 419 гр лечебного факультета.....	291
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ Н.А. Гасанбеков, Н.М. Ганиев, И.М. Селимов - студенты 313 гр. лечебного факультета	292
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ДГМУ ПО ВОПРОСАМ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ С.И. Исмаилова, Ш.С. Довудов, Х.О. Османова – студенты 4 курса лечебного факультета.....	295
ВКЛАД УЧЕНЫХ АРАБСКИХ ХАЛИФАТОВ В МЕДИЦИНСКУЮ НАУКУ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ А.Ш. Шабанова – студентка 114 гр. педиатрического факультета.....	296
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИБЕРАЛИЗМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ ДОСТОЕВСКОГО ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ ПРИЗМЫ ПАТРИОТИЗМА Д.М. Оздоева - студентка 230 гр. лечебного факультета.....	299
ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СУДОРОГАХ В.А. Горнак, А.А. Мазан.....	301
РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ Р. Д. Агамамедов, С.Р. Гайдарова, Ф.Д. Бехоева - студенты 218 гр. лечебного факультета	302
ТРЕНИРОВКИ В АЭРОТРУБЕ У ЛИЦ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ (ДЦП) КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ А.О. Юдина – ординатор 2 года по ЛФК и спортивной медицине Е.А. Веричева – студент 613 гр. лечебного факультета	304
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С.А. Дибраева, Н.К. Иминова – студентки 411 гр. лечебного факультета Н.Н. Яралиев – студент 234 гр. лечебного факультета.....	306
ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЕМОГО УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧАМИ Н.М. Ганиев, И.М. Селимов, НА. Гасанбеков, Ф.М. Магомедрасулова – студенты 313 группы лечебного факультета.....	307
МЕДИЦИНА 2.0: ТАНДЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Р.А. Давдиев – студент 313 гр лечебного факультета К.В. Тагирова – студентка 341 гр лечебного факультета.....	309
ЛОНГИТЮДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ Б.А. Искалиев – студент 501 гр. педиатрического факультета, Э.А. Алибеков – студент 506 гр. педиатрического факультета ...	314
КОРЬ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Б.А. Искалиев – студент 501 гр. педиатрического факультета.....	315
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА Г.Ш. Мусалов - студент 6 гр. лечебного факультета.....	318

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ МАТКИ ОТ НАЛИЧИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И РОДОВ В АНАМНЕЗЕ М.Г. Нестерович – студент 308 гр. медико-диагностического факультета	328
ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА VDR И.М. Ибрагимов – студент 205 гр. лечебного факультета, Х.Х. Халилова – студентка 301 гр. лечебного факультета, Ф.Д. Магомедова – студентка 103 гр. медико-профилактического факультета	330
Таблица 1. Распределение показателя «ген VDR: 283 A> G (BsmI)» в группах сравнения контроль и детский церебральный паралич	331
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОПОЛУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА А.О. Маршаева - студентка 129 гр. лечебного факультета	333
ВОЗРАСТНАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ Х.М. Магомедова – студентка	336
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ Д.Г. Магомедалиева - 305 гр. лечебного факультета, А.А. Ханбабаева - 622 гр. лечебного факультета	338
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНОЛОГИЙ: ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО Э.Ю. Зиявов – студент 207 гр. лечебного факультета	343
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ Х.В. Асалиева - студентка 124 гр. лечебного факультета	346
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ	349
Э.Д. Новицкая - студентка 11 группы лечебного факультета	349
ПРИМЕНЕНИЕ ВПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ А.М. Гусейнова – студентка 115 гр. лечебного факультета	351
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО: ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ М.А. Хизриева - студентка 128 гр. лечебного факультета	355
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА М.Э. Насруллаев – студент 131 гр. лечебного факультета	357
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБАЧНЫХ И НИКОТИНОВЫХ СИСТЕМ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ Д.С. Шабанов - студент 304 гр. педиатрического факультета	360
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Д.Д. Деневизюк – студентка 29 гр. лечебного факультета	363
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ Н.А. Алиева, П.Ю. Омариева - студентка 424 гр. лечебного факультета	367

СЕКЦИЯ №6. 369

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ. ПЕДИАТРИЯ.....	369
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СН в 2019 и 2023 ГОДАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (ретроспективный анализ) М.И. Алисултанов – студент 207 группы педиатрического факультета, Н.М. Магомедов – студент 208 группы педиатрического факультета, Д. Г. Магомедалиева – студентка 305 группы лечебного факультета	369

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП Д.М. Умаханова – ординатор 2 года	371
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ Т.Д. Космыкова, В.А. Мороз – студентки 317 гр. лечебного факультета.....	374
ПРИМЕНЕНИЕ ШУНТИРУЮЩИХ, ЛОХАНКИ ПОЧЕК ПЛОДА, ОПЕРАЦИЙ В КЛИНИЧЕСКОМ ПРАКТИКЕ А.Е. Захарова - студентка, 511 гр. ИКМ.....	376
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕСОВЕРШЕННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА III ТИПА М.К. Эфендиев – студент 515 группы педиатрического факультета, З.Э. Гаджимурадов, Т.Р. Шихкеримов – студенты 505 группы педиатрического факультета, Ф.М. Исмаилова – студентка 504 группы педиатрического факультета, Р.М. Манапова - ассистент	377
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОК ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С.М. Гаджиева – студентка 515 гр. лечебного факультета, А.Г. Адамова – студентка 511 гр. лечебного факультета, Д.А. Абдулсемедова – студентка 505 гр. лечебного факультета	380
ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ СИНДРОМА КАБУКИ Д.М. Алиева, Р.Р. Исмаилова - студентки 601 гр. педиатрического факультета	385
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ КАПИЛЛЯРНО-ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ДЕТЕЙ А.М. Белялов – студент 329 гр. лечебного факультета Д.Б. Хасанова – студентка 244 гр. лечебного факультета	387
ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ Д.Б. Хасанова – студентка 244 гр. лечебного факультета, А.М. Белялов – студент 329 гр. лечебного факультета	388
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АКТИНОМИКОЗА, ОБНАРУЖЕННОГО В ХОДЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ АНОМАЛЬНОГО МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ Я.И. Мамедов, И.А. Рашева – студенты 503 группы.....	390
ПРИМЕНЕНИЕ ШУНТИРУЮЩИХ ЛОХАНКИ ПОЧЕК ПЛОДА ОПЕРАЦИЙ В КЛИНИЧЕСКОМ ПРАКТИКЕ А.Е. Захарова – студентка 511 гр. ИКМ.....	392
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ПЕДИАТРИИ Х.М. Хархачаева - ординатор 2 года.....	393
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СТУДЕНТОК С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОГИ Д.С. Тунчик, Я.В. Усович – студентки группы Л-310 лечебного факультета.....	395
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПИОВАРЕ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ Е.С. Карачаева – студентка 5 курса	398
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ С ГАСТРОШИЗИСОМ М.Ш. Гаджиев – студент 602 гр. педиатрического факультета	399
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ТКАНИ НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ В.А. Мороз – студентка 317 гр. лечебного факультета.....	400
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ Узокова Гузаль – студентка 222 гр. лечебного факультета.....	403

ОСОБЕННОСТИ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА 1 ГОДУ ЖИЗНИ Г.И. Юлдашева – PhD докторант	404
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 11-16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА Акбарова Гулноза Хайдаралиевна.....	405
АКТУАЛЬНОСТЬ АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ : АУТОВОСПАЛЕНИЕ ПОД МАСКОЙ КРАПИВНИЦЫ А.Ф. Ганиева – студентка 601 гр. педиатрического факультета	408
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ У ДЕТЕЙ А.М. Давудгаджиева – студентка 612 гр. педиатрического факультета....	410
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО БУЖИРОВАНИЯ И СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ МЕГАУРЕТЕРЕ У ДЕТЕЙ Ф.Ш. Ахмедалуева – студентка 506 гр. педиатрического факультета	411
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ Ю.Н. Ковенко – студентка 2301 гр. педиатрического факультета.....	412
ВНУТРИУТРОБНАЯ ХИРУРГИЯ: НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВРОЖДЁННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ ПЛОДА Ю.А. Данилова – студентка	416
ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ А.А Дюшембекова - студентка 437 гр. лечебного факультета.....	417
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ А.Б. Бургуева – студентка 612 гр. педиатрического факультета	418
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ НЭК В ХИРУРГИЧЕСКУЮ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ Исаева Сабина - студентка 504 гр. педиатрического факультета.....	420
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КИСТЫ БЕККЕРА У ДЕТЕЙ М.С. Азбалаева - студентка 501 гр. педиатрического факультета	422
АНАЛИЗ ИНДЕКСА ГОЛОВЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Ш.А. Адхамов – студент 413 гр. педиатрического факультета	422
БИОМАРКЁРЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ Д.Б. Иброхимова – студент 501гр. лечебного факультета, З.Ж. Носирова – ординатор	423

СЕКЦИЯ №7..... 425

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ	425
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ К.Н. Лузан, Д.О. Гречишкина, А.В. Дегтярёва – студенты 206 гр. лечебного факультета	425
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА Кахрамонова Ирода Ислон кизи – студентка 2-го курса лечебного факультета MED-80R группы, Касимова Лола Рустам кизи – студентка 3-го курса лечебного факультета MED-58R группы .	428
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ Абдулаев Ахмад Магомедович - 402 гр. педиатрического	

факультета, Гасанова Марьям Бадрутдиновна - 403 гр. лечебный факультета, Сурхаев Курбанрамазан Ханович - 403 гр. лечебный факультета.....	429
CRAFTING A STRATEGY FOR ADDRESSING RESIDUAL SPACE IN HEPATIC ECHINOCOCCOSIS Soliyev Muhammadjon Bakhtiyor oqli – student of 442-group of pediatric faculty of ASMI.....	431
ОСТРОЕ СЕПТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ НА ФОНЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ И АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА А.В. Калямова – студент 2512 гр. педиатрического факультета, И.И. Гайнуллин – студент 2502 гр. педиатрического факультета, Д.М. Ситдикова - студент 2512 гр. педиатрического факультета	432
ПРИМЕНЕНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 С.В. Гусарова, А.А. Беляева – студенты медицинского факультета.....	434
ТЕНДЕНЦИЯ ЭТИКО-ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН А.А. Рамазанов – студент 227 гр. лечебного факультета, А.А. Демиров – студент 223 гр. лечебного факультета.....	436
ВЛИЯНИЕ СТАТУСА ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ Кривицкая Мария Валерьевна – студентка 4 курса лечебного факультета	439
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ Левая А.А. – студент 323 гр. лечебного факультета, Ревенкова Е.А. – студент 407 гр. лечебного факультета, Дорошко Е.Ю. – к.м.н, старший преподаватель кафедры хирургических болезней №1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии.....	440
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ВЫСОКОГО РИСКА Якименко Е.С. – студентка 5 курса лечебного факультета	442
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТКИ С СЕМЕЙНОЙ ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ LDLR Якименко Е.С. – студентка 5 курса лечебного факультета Переляев А.Д. – студент 5 курса лечебного факультета Бушуева М.Д. – студентка 5 курса лечебного факультета.....	443
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, УЛУЧШЕНИЯ ИХ БИОДОСТУПНОСТИ И СНИЖЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ Ф.А. Пулатов - студент 109-группы.....	445
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ Ш.М. Расулов - студент 123 гр. лечебного факультета	447
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ Аминдибировва А. С.- студентка 123 гр. лечебного факультета	449
ПРИБРЕТЁННАЯ ГЕМОФИЛИЯ: ПАТОГЕНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ А.В. Туболец – студентка 2317 гр. педиатрического факультета О.В. Богдан – студентка 2317 гр. педиатрического факультета	453

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА У ДЕТЕЙ С ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ Х.Ш. Машарифов – студент 110 группы факультета совместной образовательной программы, лечебное дело	456
ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ NoLER С УЧЁТОМ ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ Файзиев Х.Ф. - студент 5 курса лечебного факультета №1	459
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСТЕВОЙ ДИНАМОМЕТРИИ И ПРОСТОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ К.В. Будько- студентка 208 гр. медико-диагностического факультета	460
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ А.А. Рамазанова – студентка 123 группы лечебного факультета	464
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОГНОЗЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ Х.Ш. Машарифов – студент 110 группы, факультет совместной образовательной программы, лечебное дело.....	467
РАЗВИТИЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 А.А. Левая, А.А. Павлюкова – студенты 323 гр. лечебного факультета.....	468
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА М. А. Пташков – студент 330 гр. лечебного факультета, Я. В. Усович – студент 310 гр. лечебного факультета.....	470
ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ЭРИТРОДЕРМИИ У РЕБЕНКА 9 ЛЕТ Р.Т. Нуриева, В.С. Протасова, Н.С. Стрекаева - студентки 5 курса лечебного факультета.....	473
ГИПОТИРЕОЗ В УСЛОВИЯХ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА А.О. Филипчик – студентка 16 гр. лечебного факультета	476
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ ABC/XYZ/VEN-АНАЛИЗА Ю.В. Чукарина - ассистент кафедры С.В. Урусова - студентка 3 курса 25а группы фармацевтического факультета	478
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО И БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ КЕФАЛОГЕМАТОМЕ А. Г. Гром — студент 226 гр. лечебного факультета, О. О. Артёмова — студент 213 гр. лечебного факультета.....	480
ИППОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ Н.К.Джабраилова – студентка 111гр. педиатрического факультета, С.Г. Нурмагомедова - к.м.н. доцент	483
ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Д.С.Шабанов – студент 304 гр. педиатрического факультета С.М. Гайбулаева – студентка 304 гр. педиатрического факультета	486
ГИПОТЕРИОЗ КАК ИСХОД АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА М.М. Мухандес – студентка 306 гр. педиатрического факультета, А. М. Абсалямова – студентка 306 гр. педиатрического факультета, В.И.Теплоухова - студентка 310 гр. педиатрического факультета.....	487
ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ COVID-19 НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ: АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ Нуриева Р.Т., Протасова В. С., Стрекаева Н.С. - студентки 5 курса лечебного факультета.....	490

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ У НЕДОНОШЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Э.Б. Вагабова - студентка 611 гр. педиатрического факультета.....	492
ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К «ЭТИЧЕСКОМУ КОДЕКСУ» ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА А.А. Рамазанов – студент 227 гр. лечебного факультета, А.А. Демиров – студент 223 гр. лечебного факультета	493
НАШ ОПЫТ ПЛАСТИКИ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННОГО ЛОСКУТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ А.Р.Махмудов- студент 606 гр. педиатрического факультета	496
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА М.М. Мухандес – студентка 306 гр. педиатрического факультета, А.М. Абсалямова – студентка 306 гр. педиатрического факультета, В.И. Теплоухова - студентка 310 гр. педиатрического факультета	497
ВАЖНОСТЬ СНА И ОТДЫХА В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У.А. Ахмедова - студентка 123 гр. лечебного факультета	500
КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ А.М. Гусейнов- студент 123 гр. лечебного факультета.....	503
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ Д.С.Шабанов – студент 304 гр. педиатрического факультета	506
ГИДРОЦЕФАЛИИ В ПЕДИАТРИИ Д.С.Шабанов – студент 304 группы педиатрического факультета	509
ГИГИЕНА КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ М.Р. Бедагаева, студентка 2 гр. лечебного факультета.....	512
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАВСЕЛЕННОЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В.В. Загоруйко – студентка 5 гр. лечебного факультета №1	515
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С.С.Тавлуева – студентка 202 гр. фармацевтического факультета, С.И.Ибрагимов – врач-эндоскопист, Клинический центр МГМУ имени И.М. Сеченова, И.И.Ибрагимов– врач-оториноларинголог - ГК Медси.....	517
АНАЛИЗ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С.С.Тавлуева – студентка 202 гр. фармацевтического факультета, С.И.Ибрагимов – врач-эндоскопист, Клинический центр МГМУ имени И.М. Сеченова, И.И.Ибрагимов– врач-оториноларинголог - ГК Медси.....	520
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. С.С.Тавлуева – студентка 202 гр. фармацевтического факультета, С.И.Ибрагимов – врач-эндоскопист, Клинический центр МГМУ имени И.М. Сеченова, И.И.Ибрагимов– врач-оториноларинголог - ГК Медси.....	523
КРИОКОНСЕРВАНТ ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ Е. Рыбчинская, У.Е. Сорокина - студенты.....	526
ИШЕМИЧЕСКИЕ ИНСУЛЬТЫ, КАК СЛЕДСТВИЕ АРТЕРИАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНЗИЙ Р.Н. Курбанов, М.Р. Мугадов	527
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КАРДИОЛОГИИ Ситдикова Д. М. – студентка группы 2512, педиатрический факультет; Китова И. В. – студентка группы 2510, педиатрический факультет; Калямова А.В. – студентка группы 2512, педиатрический факультет	529

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЕЙ В ДАГЕСТАНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Девлетова Г. М. – студентка 108 гр. педиатрического факультета	531
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА РОДОВ И МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ А.Р. Дегтярева, В.Д. Василькова – студентки 321 группы лечебного факультета	534
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРИЧИН ГЕПАТОМЕГАЛИИ У РЕБЕНКА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА Д.А.Савоськина - студент 514 группы педиатрического факультета, Н.М. Быданов - студент 514 группы педиатрического факультета.....	537
СОЧЕТАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ Икромов Жасурбек Акмалович, Темирова Малика Ихтияровна	538
СИНДРОМ АЛАЖИЛЛЯ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ Эмирова М.С. – клинический ординатор, Г.Т. Эфендиева – ассистент	539
ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Ю.С. Жулина – ординатор 1-го года обучения	545
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК Д.Б.Темиреев -магистрант	547
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА З.Ш. Саругланова – ассистент	550

МАТЕРИАЛЫ
72-й
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Научное издание

ISBN 978-5-00212-596-8

9 785002 125968 >

Подписано в печать 13.09.2024 г. Формат 60×84¹/₈.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная.
Усл. п. л. 66,4. Уч.-изд. л. 35,9. Печать по требованию. Заказ №24-09-596.

Отпечатано в типографии АЛЕФ
367002, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 64
Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164
www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru